

KATMAN PORTAL

David Harvey'in Yeni Emperyalist Ekonomizmi

Author(s): Muammer Kaymak

Published: Haziran 13, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5556>

Abstract Harvey'in büyük ses getiren "yeni emperyalizm" teorisi, emperyalizmi kapitalizme dışsal bir sapma olarak ele almakta, gelir bölüşümünü düzelten ve mali sermayeyi sınırlayan reformlarla daha barışçıl ve anti-emperyalist bir kapitalizmin mümkün olduğunu ileri sürerek eski emperyalist ekonomizmin güncellenmiş bir versiyonuna ulaşmaktadır.

Published by Katman Portal · Haziran 13, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5556>